

**XX SIMPÓSIO DOS PROGRAMAS DE MESTRADO PROFISSIONAL
UNIDADE DE PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E PESQUISA
São Paulo/SP – 04, 05 e 06 de novembro de 2025**

Programas Profissionais de Pós-Graduação: perspectivas e políticas em face das necessidades locais e globais

Artigo

Regulamentação da Educação a Distância no Brasil: análise bibliométrica da produção nacional (2020–2025)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19422239>

Mônica Aparecida dos Santos

<https://orcid.org/0009-0002-5952-4389>

Eduardo Luiz Cremonês

<https://orcid.org/0009-0006-2382-4987>

Denise Maria Martins

<https://orcid.org/0000-0003-2956-0573>

Resumo

A Educação a Distância (EaD) no Brasil tem se consolidado como modalidade estratégica para ampliar o acesso ao ensino superior e à formação continuada, sobretudo após a intensificação de sua oferta durante a pandemia da Covid-19. Entretanto, a rápida expansão evidenciou desafios regulatórios e a necessidade de marcos normativos consistentes que assegurem qualidade acadêmica, equidade de acesso e valorização docente. Nesse cenário, compreender como a produção científica nacional tem abordado a regulamentação da EaD torna-se essencial para identificar lacunas e direcionar políticas públicas. O objetivo deste estudo foi investigar a produção científica brasileira (2020–2025) sobre a regulamentação da Educação a Distância no Brasil, por meio de uma análise bibliométrica na base Google Scholar, com foco em mapear periódicos, autores, instituições e tendências de pesquisa. A pesquisa adotou abordagem quantitativa-descritiva, utilizando critérios de inclusão e exclusão para selecionar dez artigos. As informações foram sistematizadas em planilhas, organizadas com auxílio do Mendeley e analisadas por meio de softwares de apoio como Excel e VOSviewer, contemplando indicadores de produtividade científica (Lei de Bradford), afiliações institucionais (Glänzel), distribuição de autores (Lotka e Price), redes de colaboração (Newman; Van Eck & Waltman) e tendências temáticas emergentes (Callon et al.). Os resultados indicaram um padrão oscilante de produtividade, com destaque para 2024, ano em que a revista EaD em Foco concentrou a maior parte das publicações, evidenciando consolidação editorial. As redes de colaboração institucional mostraram-se assimétricas, com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) atuando como hubs centrais, articulando parcerias com instituições periféricas que contribuíram para ampliar a diversidade acadêmica. Entre os autores mais recorrentes, destacaram-se Daniela da Costa Britto Lima, Antônio Carlos Gil e José Manuel Moran, conformando um núcleo de referência teórica. A análise de co-ocorrência de termos revelou a EaD como eixo estruturante, fortemente associada a ensino superior, políticas públicas, metodologias de ensino e formação docente, além da valorização de revisões sistemáticas e protocolos padronizados. Conclui-se que a produção científica sobre regulamentação da EaD no Brasil encontra-se em fase de consolidação, marcada por concentração editorial, redes colaborativas heterogêneas e diversificação temática crescente. A principal contribuição deste estudo está em oferecer um panorama sistematizado que evidencia não apenas o estágio atual do campo, mas também oportunidades para fortalecer colaborações interinstitucionais, ampliar a participação de novos pesquisadores e consolidar a EaD como campo científico estruturado e em evolução contínua.

Palavras-chave: Educação a Distância. Ensino Superior. Regulação. Políticas Públicas. Bibliometria.

Abstract

Distance Education (EaD) in Brazil has been consolidated as a strategic modality to expand access to higher education and continuing professional development, particularly following the intensification of its provision during the Covid-19 pandemic. However, its rapid expansion has highlighted regulatory challenges and the need for consistent norms to ensure academic quality, equity of access, and the valorization of teaching professionals. In this context, understanding how national scientific production has addressed the regulation of Distance Education becomes essential to identify gaps and guide public policies. This study aimed to investigate Brazilian scientific production (2020–2025) on the regulation of Distance Education through a bibliometric analysis in Google Scholar, focusing on mapping journals, authors, institutions, and research trends. A quantitative-descriptive approach was adopted, applying inclusion and exclusion criteria to select ten articles. The data were systematized in spreadsheets, organized with the support of Mendeley, and analyzed using software tools such as Excel and VOSviewer. The analysis incorporated scientific productivity indicators (Bradford's Law), institutional affiliations (Glänzel), author distribution (Lotka and Price), collaboration networks (Newman; Van Eck & Waltman), and emerging thematic trends (Callon et al.). The results indicated a fluctuating pattern of productivity, with 2024 standing out as the year in which the journal *EaD em Foco* concentrated most publications, signaling editorial consolidation. Institutional collaboration networks proved asymmetrical, with the Federal University of Viçosa (UFV) and the Federal University of Pelotas (UFPel) acting as central hubs, fostering partnerships with peripheral institutions that contributed to greater academic diversity. Among the most recurrent authors, Daniela da Costa Britto Lima, Antônio Carlos Gil, and José Manuel Moran stood out, forming a theoretical reference core. The co-occurrence analysis revealed Distance Education as a structuring axis, strongly associated with higher education, public policies, teaching methodologies, and teacher training, in addition to the increasing emphasis on systematic reviews and standardized protocols. It is concluded that scientific production on the regulation of Distance Education in Brazil is in a phase of consolidation, characterized by editorial concentration, heterogeneous collaborative networks, and growing thematic diversification. The main contribution of this study lies in providing a systematized overview that highlights not only the current stage of the field but also opportunities to strengthen interinstitutional collaborations, broaden the participation of new researchers, and consolidate Distance Education as a structured and continuously evolving scientific field.

Keywords: Distance Education. Higher Education. Regulatory Affairs. Public Policy. Bibliometrics

1 Introdução

A Educação a Distância (EaD) consolidou-se, nas últimas décadas, como uma modalidade estratégica para ampliar o acesso ao Ensino Superior e à formação continuada no Brasil. A intensificação de sua oferta, especialmente durante e após a pandemia da Covid-19, evidenciou a necessidade de regulamentações mais claras e consistentes para garantir padrões de qualidade, equidade no acesso e valorização do trabalho docente. Nesse cenário, a produção acadêmica brasileira tem desempenhado papel importante ao discutir, analisar criticamente e propor caminhos para o aperfeiçoamento da legislação que regula a EaD.

Entre os anos de 2020 e 2025, o país vivenciou mudanças normativas significativas, incluindo atualizações em decretos, portarias e marcos regulatórios que impactaram diretamente as instituições de ensino, os processos de avaliação e a própria concepção pedagógica da modalidade. Esses avanços e debates despertam o interesse científico sobre o tema, refletindo-se em publicações voltadas para aspectos legais, pedagógicos, tecnológicos e organizacionais da EaD.

Apesar da relevância e do crescimento da produção, observa-se a necessidade de sistematizar e mapear como esse conhecimento tem circulado, quais periódicos, autores

e instituições têm liderado os debates e quais tendências emergem das pesquisas. A análise bibliométrica, nesse sentido, apresenta-se como um recurso metodológico para identificar padrões, redes de colaboração e lacunas ainda existentes, contribuindo para a compreensão do estado da arte sobre regulamentação da EaD no Brasil.

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo investigar a produção científica brasileira (2020–2025) sobre regulamentação da Educação a Distância no Brasil, por meio de análise bibliométrica na base Google Scholar, buscando mapear periódicos, autores, instituições e tendências de pesquisa.

1.1 Breve Histórico da Educação a Distância no Brasil

A Educação a Distância no Brasil iniciou-se em 1904, com a chegada das Escolas Internacionais, que ofereciam cursos por correspondência (MATTAR, 2011). Apesar das dificuldades logísticas e da pouca valorização oficial, a modalidade se expandiu gradualmente, utilizando materiais impressos e, mais tarde, rádio, televisão e outros meios de comunicação.

Em 1923, a fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro marcou o início da educação pelo rádio, seguida pela criação da Rádio-Escola Municipal (1934) e, posteriormente, do Serviço de Radiodifusão Educativa (1937). Nesse período, destacam-se também o Instituto Monitor (1939) e o Instituto Universal Brasileiro (1941), pioneiros no ensino profissionalizante por correspondência, responsáveis pela formação de milhões de alunos. A década de 1940 trouxe novas experiências, como o programa Universidade do Ar (1947), parceria entre Senac, Sesc e emissoras de rádio. O Senac manteve forte atuação em EaD, evoluindo de cursos por correspondência para sistemas de teleeducação, rádio, TV e, posteriormente, internet.

Nos anos 1960, surgiram iniciativas significativas: o Movimento de Educação de Base (MEB, 1961), voltado ao letramento de jovens e adultos via rádio; a Ocidental School (1962), especializada em eletrônica; e o Projeto Saci (1967), pioneiro no uso de satélites para fins educacionais. Em 1970, o Projeto Minerva utilizou o rádio para inclusão social de adultos, enquanto o Telecurso, lançado pela Fundação Roberto Marinho na década de 1970, democratizou a educação supletiva, beneficiando milhões de brasileiros (MATTAR, 2011). Na década de 1980, o Cier (1981) ofereceu ensino fundamental e médio a distância para crianças de famílias brasileiras no exterior. Já em 1991, o programa Salto para o Futuro, posteriormente incorporado à TV Escola, consolidou-se como referência em formação continuada de professores, combinando mídias diversas, teleconferências e telessalas presenciais.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, representou um marco ao conferir centralidade ao tema da educação, reconhecendo-o como um direito fundamental integrado ao conjunto dos direitos sociais. Até então, a educação pública não era assegurada formalmente como dever do Estado, sendo muitas vezes tratada como uma prática assistencialista, oferecida como concessão do poder público àqueles que não possuíam recursos para recorrer ao ensino privado (BRASIL, 1988).

No contexto político da época (1985–1990), o país era governado pelo presidente José Sarney (BROTHERHOOD, 2024), com a educação básica privada em expansão, consolidando-se como um setor altamente lucrativo. Já no ensino superior, embora ainda não houvesse predominância de instituições privadas com fins lucrativos, esse movimento começava a se desenhar. Até então, as universidades e faculdades eram majoritariamente

públicas, comunitárias, confessionais, filantrópicas ou mantidas por fundações, sem objetivos de lucro.

A regulamentação infraconstitucional da educação, complementar à Carta de 1988, levou alguns anos para ser consolidada. A primeira legislação de maior impacto nesse campo foi a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esse marco normativo trouxe avanços significativos para a proteção integral da infância e da juventude, repercutindo também de maneira positiva no cenário educacional brasileiro.

Na sequência, foi aprovada a Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, que alterou dispositivos da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, então vigente como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). A principal inovação trazida pela nova legislação foi a criação do Conselho Nacional de Educação (CNE), em substituição ao Conselho Federal de Educação (CFE), ampliando o papel normativo e consultivo desse órgão no processo de formulação das políticas educacionais.

Nesse período (1995–2003), o Brasil estava sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso (BROTHERHOOD, 2024), tendo como Ministro da Educação Paulo Renato Souza, cuja gestão foi marcada por profundas reformas no sistema educacional.

É importante destacar que a Lei nº 4.024/1961 foi a primeira LDB do Brasil, vigente por mais de três décadas, até ser praticamente revogada pela Lei nº 9.394/1996. Apenas os artigos 6º a 9º da lei de 1961 foram preservados, enquanto os demais dispositivos foram substituídos pela nova LDB, que redefiniu as bases legais e estruturais da educação nacional.

1.2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB

A LDB de 1996 definiu, em seu art. 80: “O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada” (BRASIL, 1996). O art. 80 teve diversos regulamentos específicos, sendo o primeiro o Decreto n. 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, que definia em seu art. 1º que “educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes e informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece os princípios, normas e estruturas que regem o sistema educacional brasileiro, incluindo a Educação Básica e a Educação Superior. No âmbito da Educação a Distância, a LDB prevê a modalidade como alternativa de oferta educacional, reconhecendo sua capacidade de ampliar o acesso ao ensino e diversificar os métodos de ensino-aprendizagem, respeitando os mesmos padrões de qualidade aplicáveis às modalidades presenciais.

O texto legal define que a EaD deve ser organizada por instituições devidamente credenciadas, garantindo condições adequadas de infraestrutura, recursos humanos capacitados, suporte pedagógico e acompanhamento de atividades curriculares. A legislação também estabelece que, independentemente da modalidade, a formação oferecida deve atender aos objetivos educacionais previstos para cada nível de ensino, assegurando equivalência em termos de qualidade e validade acadêmica.

Na Educação Superior, a LDB estabelece que cursos ofertados a distância devem observar requisitos específicos, incluindo a definição de carga horária mínima, a realização de atividades avaliativas presenciais quando necessário e a manutenção de polos de apoio capazes de fornecer acompanhamento adequado aos estudantes. Esses

critérios refletem o compromisso da legislação em compatibilizar a flexibilidade da EaD com a garantia de qualidade formativa e supervisão pedagógica efetiva.

A regulamentação da EaD na LDB também contempla aspectos relacionados à inovação metodológica e ao uso de tecnologias educacionais, incentivando práticas pedagógicas que integrem recursos digitais e estratégias de ensino mediadas por tecnologias de informação e comunicação. Essa abordagem permite a adaptação a diferentes contextos e perfis de estudantes, contribuindo para a democratização do acesso à educação e para a inclusão social.

Dessa forma, a LDB posiciona a Educação a Distância como uma modalidade complementar e integrada ao sistema educacional brasileiro, articulando princípios de qualidade, equidade e flexibilidade. A legislação estabelece ainda, parâmetros que asseguram a formação acadêmica consistente, a supervisão adequada das atividades e a validação das competências adquiridas pelos estudantes.

1.3 Marco Legal da EaD no Brasil: Decreto 12.456/2015

O Decreto nº 12.456/2015, publicado em 19 de maio de 2015, configura-se como um marco regulatório relevante para a Educação a Distância (EaD) no Brasil. Sua edição visou atualizar as diretrizes para a oferta de cursos de graduação nessa modalidade, buscando conciliar a ampliação do acesso ao ensino superior com a garantia de padrões de qualidade acadêmica.

A norma estabelece uma classificação detalhada dos formatos de ensino, distinguindo os cursos em presenciais, semipresenciais e a distância. Cada modalidade é definida por uma carga horária mínima presencial, elemento central do decreto que contribui para a padronização e a transparência da oferta educacional, prevenindo a multiplicação de modelos híbridos sem critérios claros.

Um ponto relevante do decreto refere-se às restrições para cursos totalmente a distância em determinadas áreas, incluindo todas as licenciaturas. Tal medida atende à necessidade de assegurar a qualidade da formação em profissões que demandam intenso contato humano, prática supervisionada e desenvolvimento ético-profissional aprofundado.

O decreto também enfatiza a importância da infraestrutura institucional e dos processos pedagógicos. Exige que as Instituições de Ensino Superior (IES) apresentem um Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) detalhado e mantenham recursos físicos e tecnológicos adequados à oferta de EaD. As avaliações devem ser realizadas presencialmente em todas as unidades curriculares, e os polos de apoio necessitam dispor de estrutura apropriada e de responsáveis capacitados.

Dessa forma, o Decreto nº 12.456/2015 não apenas reorganiza o cenário da educação superior no Brasil, mas também evidencia uma postura mais rigorosa do Estado quanto à regulação da modalidade a distância. Sua implementação visa garantir que, mesmo diante das transformações tecnológicas e dos novos modelos educacionais, a qualidade da formação e a preparação dos futuros profissionais permaneçam como prioridades fundamentais.

2 Objetivo

2.1 Objetivo Geral

Investigar a produção científica brasileira (2020–2025) sobre Regulamentação da Educação a Distância no Brasil, utilizando análise bibliométrica para mapear periódicos, autores, instituições e tendências da pesquisa na base Google Scholar.

2.2. Objetivos Específicos:

O estudo tem como objetivos analisar a produtividade científica da temática investigada, identificando os principais periódicos, autores e instituições responsáveis pelas publicações; mapear as redes de colaboração acadêmica entre autores, coautores e instituições, de modo a evidenciar estruturas colaborativas e núcleos de maior influência; e identificar tendências e áreas temáticas emergentes, a partir da análise de co-ocorrência de termos e da concentração de periódicos núcleo, tomando como referência a Lei de Bradford.

3 Referencial Teórico

A Educação a Distância (EaD) consolidou-se, ao longo da história, como modalidade estratégica para a democratização do ensino no Brasil. Inicialmente vinculada ao ensino por correspondência, em experiências como o Instituto Monitor (1939) e o Instituto Universal Brasileiro (1941), expandiu-se para o uso de rádio, televisão e, mais recentemente, de ambientes virtuais mediados pela internet (BELLONI, 2009). Essa trajetória demonstra que a EaD não é uma inovação recente, mas sim um processo histórico de contínua incorporação de tecnologias, articulado a demandas sociais e educacionais (MORAN, 2015).

Do ponto de vista normativo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/1996) representou um marco ao legitimar a modalidade e prever sua regulação pelo poder público, por meio de normas complementares (BRASIL, 1966). Desde então, diferentes decretos e portarias têm estabelecido critérios para credenciamento institucional, parâmetros de qualidade e diretrizes para a atuação docente (ARRUDA, 2018). Mais recentemente, o Decreto nº 12.456/2025 instituiu um novo marco regulatório para a EaD, redefinindo as modalidades híbrida e totalmente a distância, valorizando o trabalho docente e estabelecendo padrões mínimos de qualidade pedagógica e tecnológica (BRASIL, 2025).

Paralelamente, observa-se a produção acadêmica voltada ao estudo da EaD e de seus marcos regulatórios. Nesse contexto, a análise bibliométrica configura-se como uma metodologia relevante para identificar a produtividade científica de determinada área, mapeando periódicos, autores, instituições, redes de colaboração e tendências emergentes (SPINAK, 1998). Além disso, a aplicação de leis clássicas, como a Lei de Bradford, permite analisar a concentração da produção em periódicos núcleo, evidenciando áreas temáticas centrais e lacunas de pesquisa (BUFREM; PRATES, 2005).

Assim, ao integrar a evolução histórica da EaD, seus marcos legais e a metodologia bibliométrica, este estudo busca compreender não apenas o crescimento quantitativo da produção científica sobre regulamentação da modalidade, mas também sua relevância, articulação e contribuição para o debate educacional no Brasil contemporâneo.

4 Método

A abordagem do estudo é quantitativo descritivo com análise bibliométrica, cujo objetivo é Investigar a produção científica brasileira (2020–2025) sobre a Regulamentação da Educação a Distância no Brasil, utilizando análise bibliométrica para mapear periódicos, autores, instituições e tendências da pesquisa na base Google Scholar.

A seleção dos referenciais teóricos está ancorada em autores clássicos da bibliometria, que embasam a categorização dos atributos analisados e justificam as abordagens adotadas.

A análise bibliométrica tem se consolidado como uma abordagem metodológica robusta para compreender os padrões de produção e disseminação do conhecimento científico. Tal metodologia possibilita a identificação de periódicos núcleo, instituições de destaque, autores mais produtivos, além de evidenciar tendências temáticas emergentes (Ahmed, 2023; Boateng et al., 2024)

No que se refere à produtividade científica, a Lei de Bradford (1934) foi utilizada para identificar os periódicos que concentram o maior volume de publicações, permitindo reconhecer os periódicos núcleo que exercem papel central na disseminação do conhecimento. Complementarmente, os trabalhos de Glänzel (2010) sustentam a análise das afiliações institucionais, possibilitando mapear as instituições com maior protagonismo na produção científica, destacando padrões de colaboração e distribuição geográfica.

A análise dos autores mais recorrentes foi fundamentada na Lei de Lotka (1926), que descreve a distribuição da produtividade dos pesquisadores, e nas contribuições de Price (1963), que evidenciam o crescimento exponencial da ciência e a concentração da produção científica em grupos reduzidos de pesquisadores.

No que se refere às redes de colaboração, os estudos de Newman (2001) e de Van Eck & Waltman (2014), criadores do software VOSviewer, foram utilizados para fundamentar a construção de redes entre autores, coautores e instituições, permitindo identificar clusters de colaboração, hubs de influência científica e dinâmicas de interação acadêmica.

Por fim, para compreender as tendências e temáticas emergentes da produção científica, adotou-se a abordagem de Callon et al. (1983), baseada na análise de coocorrência de termos e palavras-chave, permitindo mapear as áreas de maior relevância, identificar novos campos de estudo e evidenciar a evolução temática no período analisado.

Quadro 1 – Matriz de Amarração Metodológica

Objetivo Geral	Categoria	Autor	Atributo analisado	Método
Investigar a produção científica brasileira (2020–2025) sobre [tema], utilizando análise bibliométrica para mapear periódicos, autores, instituições e tendências da pesquisa na base Google Scholar.	Produtividade Científica	Bradford (1934)	Periódicos dos artigos	Análise bibliométrica
	Produtividade Científica	Glänzel (2010)	Afiliações (instituições)	Análise bibliométrica
	Produtividade Científica	Lotka (1926); Price (1963)	Autores mais recorrentes (citações)	Análise bibliométrica
	Redes de Colaboração	Newman (2001); Van Eck &	Rede de colaboração entre autores e coautores	Análise bibliométrica

		Waltman (2014)		
	Tendências e Temáticas emergentes	Callon et al. (1983)	Co-ocorrência de termos e palavras-chave	Análise bibliométrica

Fonte: Elaboração própria (2025)

Dessa forma, o quadro 1, integra cinco dimensões centrais — produtividade científica, afiliações institucionais, autores mais recorrentes, redes de colaboração e tendências temáticas —, fundamentadas em metodologias reconhecidas na literatura, o que garante robustez teórica e consistência metodológica para a análise e discussão dos resultados apresentados neste estudo, considerando uma amostra com 10 artigos selecionados conforme adaptação do modelo Prisma.

Quadro 2 – Fluxograma da seleção do corpus da pesquisa

Fonte: Elaboração própria (2025)

Quadro 3 – Procedimentos da revisão

ELEMENTO FORMULADO	DESCRIÇÃO
Questão	Qual tem sido a evolução da produção científica brasileira sobre a regulamentação da Educação a Distância entre 2020 e 2025?
Lista de palavras-chave	Ensino a distância, Ensino Superior, Regulação, Políticas públicas
String geral de busca	"ensino a distância" legislação
Período	2020-2025
Fontes de consulta	Google Acadêmico

Fonte: Elaboração própria (2025)

Quadro 4 – Critérios de inclusão e exclusão

CRITÉRIO		DESCRIÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Dados da forma	Tipo de documento	Artigos	Artigos sobre as políticas de Ensino Superior a distância no Brasil;	Artigos cujos recortes não mencionem a Educação a distância;
			Artigos sobre a gestão na Educação Superior	Artigos cujos objetos de pesquisa não são referentes à Educação Superior Brasileira;
			Artigos sobre indicadores de qualidade na Educação Superior no Brasil	Artigos sobre Educação a distância em contextos específicos de curso e localidade;
			Artigos sobre impactos e experiências no Ensino a distância	Artigos sem vínculo direto com o contexto brasileiro.
	Idioma	Português	Ser escrito em português	Artigos em outros idiomas sem vínculo direto com o contexto brasileiro.
	Data da publicação	Recorte para o período entre 2020 e 2025	Artigos sobre as políticas de Ensino Superior a distância no Brasil, publicados entre os anos de 2020 e 2025.	Artigos publicados em período anterior a 2020.
Dados de conteúdo	Acesso ao texto	Acesso ao texto completo	Artigos sobre as políticas de Ensino Superior a distância no Brasil, com número de identificação DOI	Artigos que não possui um DOI
	Estudo bibliométrico	Aderência temática	Aplicou abordagem qualitativa	Publicações duplicadas, trabalhos em outros idiomas, produções fora do recorte temporal, documentos não revisados por pares e artigos cujo conteúdo não guarda relação com o objeto de estudo.
		Análise de descritores	Aplicou abordagem quantitativa	

Fonte: Elaboração própria (2025)

A pesquisa bibliométrica foi conduzida na base Google Scholar, considerando o período de 2020 a 2025, com o objetivo de mapear a produção científica brasileira relacionada à regulamentação da Educação a Distância no ensino superior. Para a busca inicial, foram utilizados os descritores: “ensino a distância”, “ensino superior” e “legislação”, em conjunto, a fim de delimitar os estudos que dialogassem diretamente com a temática.

Os critérios de inclusão definidos para a pesquisa foram: publicações no idioma português, disponíveis integralmente em formato digital, e classificadas como artigos de revisão, dado o caráter de sistematização e análise crítica desses estudos para a compreensão do campo investigado.

A busca inicial resultou em um total de 199 artigos. Em seguida, realizou-se uma etapa de análise dos títulos e conteúdos, visando verificar a pertinência com o objeto de estudo. Nessa fase, foram selecionados 27 artigos para compor o corpus da análise bibliométrica.

Do conjunto inicial, 162 artigos foram removidos, sendo 153 por não apresentarem aderência direta ao tema da regulamentação da EaD no ensino superior e 9 por duplicidade. O processo de seleção buscou garantir rigor metodológico e consistência na definição do material analisado, assegurando que apenas os estudos mais relevantes para os objetivos da pesquisa fossem incluídos.

Com base em um panorama consolidado dos 10 artigos científicos selecionados para a análise bibliométrica, foram organizadas e tratadas as informações referentes aos autores e coautores, ano de publicação, título dos trabalhos e respectivos periódicos, de modo a subsidiar a identificação de padrões de produção, colaboração e disseminação do conhecimento na área investigada.

Quadro 2 – Relação dos artigos selecionados

Autores / Coautores	Ano	Título do Artigo	Periódico
PEDROZA, Karine	2021	Ensino a distância x ensino remoto: contexto histórico, bases legais e diferenças na aplicação	Anais/Trabalho acadêmico Seminário de Educação a Distância
BASTOS, Evangelina de Mello; GONÇALVES, Dayene Mendes Silva; SANTOS, Silvana Claudia dos; ALMEIDA, Fernanda Maria de; PEREIRA, Luiz Ismael	2024	Políticas públicas educacionais no ensino superior à distância: uma revisão sistemática de literatura	EaD em Foco
OLIVEIRA, J. Laize S.; RICCI-CAGNACCI, Rina	2022	Ensino a distância no contexto universitário brasileiro: uma revisão de escopo baseada em indicadores de barreiras e oportunidades	EaD em Foco
FREIRE, Flávia Magalhães; LIMA, Daniela da Costa Britto Pereira; BORGES, Leila Cristina	2021	Avaliação institucional na educação superior brasileira: uma análise dos instrumentos para oferta de cursos a distância	Revista de Educação PUC-Campinas
MACIEL, Carina Elisabeth; TAVEIRA, Franciele Aparecida Henrique; RUAS, Kelly Cristina da Silva	2024	Política educacional, acesso e inovação nos cursos de licenciatura a distância: revisão de literatura e método científico em foco	Revista Internacional de Educação Superior (RIESup)
OLIVEIRA, José Adriano Silva de; CERQUEIRA, Bruno Rafael Santos de	2024	Estado do conhecimento: o semipresencial no ensino superior	EaD em Foco
SANTOS, Andreine Lizandra dos; JUNG, Carlos Fernando; GEVEHR, Daniel Luciano	2021	A educação a distância nas políticas públicas da Universidade Aberta do Brasil: uma revisão sistemática	Ensino, Educação e Ciências Humanas
CORDOVA, Paulo Roberto; GARCIA, Cristiano Mesquita; VICARI, Rosa Maria	2022	A educação profissional e tecnológica e a aprendizagem baseada em problemas no ensino híbrido e a distância: uma revisão sistemática	EaD em Foco
FELCHER, Carla Denize Ott; BOLZAN, Larissa Medianeira; AVILA, Christiano Martino Otero; SILVA, Rosaura Espírito Santo da	2024	EaD em cursos de graduação presenciais: uma revisão integrativa de literatura	EaD em Foco
BAGESTERO, Paulo Sérgio Pereira; ROOS, Daniel Henrique	2025	Educação 5.0: delimitando parâmetros e construindo novas definições	Revista Linguagens, Educação e Sociedade

Fonte: Elaboração própria (2025)

Esses trabalhos foram escolhidos por sua relevância para a temática investigada e representam a base de dados utilizada para identificar padrões de produtividade científica, redes de colaboração, instituições de destaque e tendências temáticas na área estudada.

No tratamento, organização e análise dos dados, foram empregadas diferentes ferramentas como o *Microsoft Excel*, utilizado para a elaboração de gráficos e consolidação quantitativa dos indicadores bibliométricos; o *Mendeley* no auxílio na gestão, padronização e categorização dos atributos; e o *VOSviewer* na construção de mapas de

coocorrência e redes de colaboração entre autores, coautores e instituições, possibilitando uma visualização detalhada das conexões e dos clusters temáticos.

5 Resultados e Discussão

A análise bibliométrica conduzida neste estudo possibilitou identificar padrões relevantes da produção científica brasileira sobre a regulamentação da Educação a Distância (EaD) no período de 2020 a 2025. Os resultados apresentados nesta seção estão organizados em três eixos principais: produtividade científica, redes de colaboração e tendências temáticas emergentes, permitindo uma compreensão abrangente da dinâmica de disseminação do conhecimento e dos atores que estruturam o campo.

Inicialmente, a produtividade científica é discutida a partir da distribuição temporal das publicações e da identificação dos periódicos mais representativos, destacando tanto momentos de concentração editorial quanto fases de dispersão temática. Em seguida, as redes de colaboração são exploradas por meio do mapeamento institucional e das coautorias, revelando estruturas assimétricas de centralidade e a formação de clusters colaborativos que articulam diferentes universidades e grupos de pesquisa. Por fim, a análise de tendências e temáticas emergentes, fundamentada em mapas de co-ocorrência de palavras-chave e termos, evidencia os eixos conceituais predominantes e aponta para a diversificação metodológica e curricular que caracteriza a área.

Ao integrar essas dimensões, esta seção busca não apenas apresentar dados quantitativos e gráficos, mas também interpretar os resultados à luz da literatura e das políticas regulatórias, discutindo suas implicações para o fortalecimento da EaD como campo científico consolidado no Brasil. Dessa forma, o debate que se segue procura situar a produção acadêmica recente no contexto mais amplo das transformações regulatórias, pedagógicas e institucionais, oferecendo subsídios para reflexões sobre desafios atuais e perspectivas futuras da modalidade.

5.1 Produtividade Científica

A produtividade científica é um dos principais indicadores utilizados em estudos bibliométricos e refere-se à quantidade de publicações produzida dentro de um determinado período, possibilitando compreender a dinâmica de disseminação do conhecimento e identificar os canais mais relevantes para a divulgação de resultados de pesquisa.

Gráfico 1 – Publicações por período (2021 – 2025)

Fonte: Elaboração própria (2025)

A análise da distribuição temporal e dos periódicos, gráfico 1, revela um comportamento oscilante da produção científica entre 2021 e 2025, com destaque para diferentes padrões de concentração e evolução temática. Em 2021, observou-se a diversificação de periódicos, com três publicações distribuídas entre diferentes fontes, caracterizando um início de produção mais disperso. No ano seguinte (2022), ocorreu uma redução para duas publicações, ambas concentradas na EaD em Foco Revista Científica de Educação a Distância, evidenciando uma tendência de foco temático.

O ponto mais expressivo ocorre em 2024, com quatro publicações, destacando a relevância da EaD em Foco, que concentrou a maioria dos artigos, além da contribuição da Revista Internacional de Educação Superior (RIESup), indicando consolidação de linhas de pesquisa. Em contrapartida, 2025 registra apenas uma publicação, vinculada à Revista Linguagens, Educação e Sociedade, sugerindo um período inicial para novas produções.

A predominância da EaD em Foco ao longo dos anos analisados revela sua importância como veículo central na difusão de resultados relacionados à Educação a Distância, enquanto os demais periódicos assumem papéis complementares, oferecendo contribuições pontuais em anos específicos.

No geral, identifica-se um padrão não linear de crescimento, marcado por um pico de produtividade em 2024, alternando momentos de diversificação e de concentração, o que reflete estratégias editoriais mais direcionadas e a maturidade progressiva das pesquisas no período.

Na análise das afiliações institucionais, essa abordagem possibilita compreender quais instituições de ensino, pesquisa e inovação exercem maior protagonismo em uma determinada área, além de revelar padrões de colaboração científica e a formação de núcleos de excelência acadêmica.

Figura 1 – Afiliações dos autores e coautores

Fonte: Elaboração própria (2025)

A figura 1, indica a rede de co-ocorrência institucional construída a partir de 10 artigos científicos, evidenciando o panorama das colaborações entre as instituições de

ensino e pesquisa envolvidas. Cada nó da rede representa uma instituição e o tamanho do nó está diretamente relacionado à quantidade de autores e coautores vinculados a ela. A escala de calor aplicada aos nós, variando do amarelo (baixa frequência) ao vermelho-escuro (alta frequência), indica a intensidade da participação das instituições na produção científica conjunta, enquanto as arestas representam a força das colaborações, derivadas da coautoria nos mesmos artigos.

A análise da estrutura geral da rede revela uma configuração densa e altamente interconectada, demonstrando que há forte interação entre diferentes instituições. Entre os nós centrais, destacam-se a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPe), que apresentam maior intensidade de participação, funcionando como hubs de produção científica e articulando colaborações com diversas outras instituições. A Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ocupam posições intermediárias de destaque, desempenhando papel importante na conexão entre grupos de pesquisa. Instituições como UFMS, USP e UFABC apresentam protagonismo moderado, com participação relevante, embora menos expressiva em termos de volume de autores.

Apesar da concentração da produção científica em um conjunto restrito de instituições, observa-se que universidades com menor intensidade de participação, como PPGL/UNEMAT, Unisinos, IFSC e UNIPAMPA, também desempenham papel significativo ao integrar a rede e contribuir para a diversificação das colaborações. Essa conectividade entre centros mais consolidados e instituições periféricas evidencia uma rede colaborativa e inclusiva, favorecendo a disseminação do conhecimento e a formação de novas parcerias.

O padrão observado indica uma estrutura assimétrica, na qual poucas instituições assumem posições de alta centralidade e concentram a maior parte da produção, enquanto outras atuam como nós periféricos que fortalecem a coesão da rede. Essa configuração sugere oportunidades estratégicas para ampliar colaborações interinstitucionais e equilibrar a distribuição da produção científica, promovendo maior integração e potencializando o impacto dos resultados na área estudada.

Outro aspecto relevante a ser considerado é a identificação dos autores mais recorrentes nas referências dos artigos analisados, etapa essencial nos estudos bibliométricos, pois possibilita mapear os pesquisadores e grupos de pesquisa que exercem maior influência na produção científica e que contribuem para a estruturação do desenvolvimento teórico da área investigada.

Gráfico 2 – Autores mais recorrentes (citações)

Fonte: Elaboração própria (2025)

O gráfico 2, mostra a análise da frequência de publicações sobre a temática estudada e revela um grupo de autores que se destacam pela recorrência em suas contribuições. Daniela da Costa Britto Lima lidera o levantamento, com 6 menções, seguida por Antônio Carlos Gil, com 5, e José Manuel Moran, com 4. Esse conjunto de autores pode ser considerado referência central na área, refletindo grande influência sobre a produção acadêmica e possivelmente moldando o debate teórico e metodológico.

Em seguida, José Dias Sobrinho, com 3 menções, também se destaca como um autor relevante, embora com participação menos expressiva que o núcleo principal. A concentração de menções indica a presença de um núcleo de pesquisadores centrais, cujas obras são mais consultadas ou citadas, evidenciando sua importância para a consolidação do conhecimento e a orientação de novas pesquisas na área.

Essa distribuição sugere que a produção acadêmica sobre o tema é estruturada em torno de um pequeno grupo de autores com forte influência, característica comum em campos consolidados de estudo, onde um núcleo de especialistas concentra a maior parte das contribuições significativas.

5.2 Redes de Colaboração

A análise das redes de colaboração científica constitui uma etapa essencial nos estudos bibliométricos, pois permite compreender a dinâmica de interação entre os pesquisadores e como essas conexões contribuem para a produção e disseminação do conhecimento.

Figura 2 – Rede de Colaboração entre autores e coautores

Fonte: Elaboração própria (2025)

A figura 2 representa um mapa de coautoria gerado pelo VOSviewer, no qual cada nó corresponde a um autor e as conexões refletem colaborações em publicações científicas relacionadas ao tema analisado. Os parâmetros considerados incluem centralidade, intensidade das conexões, agrupamento em clusters e a evolução temporal das colaborações, indicada pela escala de cores na base da imagem (2021 a 2024).

Observa-se que os autores Dayene Mendes Silva Gonçalves e Fernanda Maria de Almeida aparecem como nós de maior tamanho e centralidade, evidenciando que são os pesquisadores mais influentes e com maior número de coautorias dentro do conjunto de dados analisado. Estes autores estão fortemente conectados a Evangelina de Mello Bastos, formando um cluster denso e bem estruturado, indicado pela coloração amarela, o que sugere uma linha de pesquisa consolidada e contínua. Da mesma forma, Rosaura Espírito Santo da Silva, Christiano Martino Oter Ávila e Carla Denize Ott Felcher também compõem um núcleo de relevância no mesmo cluster, apresentando interações significativas e produção científica consistente no período mais recente.

Além do cluster principal, identificado pela cor amarela, é possível observar outros agrupamentos. Um exemplo é o cluster roxo, que reúne autores como Daniel Luciano Gevehr e Carlos Fernando Jung, sugerindo um grupo colaborativo mais restrito e especializado em uma linha temática distinta, com menor número de conexões externas. Já o cluster verde-azulado inclui autores como Kelly Cristina da Silva Ruas e Carina Elisabeth Maciel, que se destacam por colaborações pontuais, mas apresentam interações cruzadas com diferentes grupos, funcionando como pontes de interligação entre redes de pesquisa. Também merece destaque o grupo de Cristiano Mesquita Garcia e Paulo Roberto Cordova, localizado no canto inferior direito, que se conecta com a escala temporal mais recente (2023-2024), evidenciando crescimento de relevância.

A intensidade das conexões entre os autores é representada pela proximidade dos nós e pela espessura das linhas. Linhas mais espessas, como as que conectam Gonçalves e Almeida, indicam forte colaboração científica, caracterizada por múltiplas publicações conjuntas. Por outro lado, nós isolados ou com linhas mais tênues, como Bruno Rafael Santos Cerqueira e Karine Pedroza, demonstram menor envolvimento colaborativo, sugerindo publicações independentes ou com participação restrita em redes de coautoria.

A escala de cores localizada na parte inferior da figura 2, reflete a evolução temporal das produções científicas. Tons próximos ao amarelo correspondem a publicações mais recentes, situadas entre 2023 e 2024, enquanto tons roxos e azulados indicam produções mais antigas, de 2021 a 2022. Isso evidencia que determinados grupos, especialmente os associados ao cluster amarelo, têm apresentado crescimento e consolidação de suas redes nos últimos anos, demonstrando maior atualidade e impacto.

De forma geral, a análise da figura 2 permite concluir que a rede de coautoria é heterogênea e estruturada em múltiplos núcleos colaborativos, com destaque para um grupo central altamente produtivo e influente, associado aos autores mais conectados, e para clusters periféricos com menor densidade, mas que desempenham papéis estratégicos na diversificação das abordagens científicas. A evolução temporal sugere um aumento na produção recente e um fortalecimento das interações entre diferentes grupos de pesquisa.

5.3 Tendências e Temáticas emergentes

A identificação de tendências e temáticas emergentes é uma etapa central nos estudos bibliométricos, pois permite compreender como o conhecimento científico se estrutura, evolui e se diversifica ao longo do tempo. Essa análise possibilita reconhecer eixos conceituais consolidados, novos campos de investigação e áreas pouco exploradas, fornecendo uma visão abrangente sobre o panorama atual da produção científica e os possíveis caminhos para o desenvolvimento futuro da pesquisa.

Gráfico 3 – Mapa de Co-ocorrência de palavras-chave

Fonte: Elaboração própria (2025)

Os termos que compõem a faixa vital (em ordem decrescente até cruzar 80%), conforme gráfico 3, são: Educação a Distância; Ensino superior; Revisão da literatura; Políticas públicas; EaD; PRISMA; Carga horária em EaD; Ensino híbrido; Aprendizagem baseada em problemas; Método científico; Revisão de literatura; SINAES; Educação profissional e tecnológica; Avaliação; Modalidade a distância; Educação e Covid-19. Juntos, somam 72 ocorrências (80,9%). Apenas os 5 primeiros (≈18,5% dos itens) respondem por 42,7% do total; os 10 primeiros por 62,9%.

Quanto à análise temática da categorização das palavras-chave, observa-se que, no núcleo conceitual da EaD, “Educação a Distância”, “EaD” e “Modalidade a distância” correspondem a variantes de um mesmo descritor; quando normalizadas como um único termo, concentram 19 de 89 ocorrências (≈21,3%), configurando o eixo estruturante do corpus. No contexto e governança, a maior frequência de “Ensino superior”, “Políticas públicas” e “SINAES” evidencia que a produção dialoga de modo consistente com a regulação e a avaliação institucional, ultrapassando discussões estritamente metodológicas de sala de aula. No escopo metodológico, a coocorrência de “Revisão da/De literatura” e “PRISMA” aponta para a valorização de sínteses formais (revisões sistemáticas e de escopo) e para a padronização de protocolos, reforçando rigor e replicabilidade. Por fim, no campo da didática e do desenho curricular, a recorrência de “Carga horária em EaD”, “Ensino híbrido” e “Aprendizagem baseada em problemas (PBL)” sinaliza preocupação com a arquitetura dos cursos e a adoção de metodologias ativas na modalidade a distância, articulando desenho curricular, qualidade e efetividade formativa.

Figura 3 – Mapa de Co-ocorrência de termos (Título e Resumo)

Fonte: Elaboração própria (2025)

A figura 3 indica o mapa de co-ocorrência de termos extraídos dos títulos e resumos dos artigos, especificamente dos resumos e títulos dos artigos, gerado pelo VOSviewer, cujo objetivo é identificar os principais conceitos, a intensidade das relações e a estrutura temática presente na produção científica sobre educação a distância (EaD), ensino superior, políticas públicas e metodologias educacionais no Brasil. A análise considera parâmetros como centralidade, intensidade das conexões, clusters temáticos e padrões de agrupamento, permitindo compreender o comportamento dos dados e as tendências das pesquisas na área.

O termo “distância” ocupa a posição de maior centralidade e apresenta o maior nó na rede, indicando ser a palavra mais recorrente e com maior número de conexões com outros conceitos. Isso revela que a educação a distância constitui o eixo central das discussões científicas analisadas. Além disso, destacam-se os termos “educação”, “brasil”, “ensino”, “ensino superior” e “EaD”, que aparecem em posições estratégicas, formando núcleos de alta conectividade. Essa predominância evidencia que a produção acadêmica brasileira tem priorizado pesquisas voltadas a EaD, suas implicações para o ensino superior e as políticas educacionais associadas.

A estrutura da rede revela cinco grandes clusters temáticos, cada um representado por uma cor distinta. O cluster amarelo, associado a termos como “distância”, “EaD”, “uma revisão sistemática” e “educação profissional e tecnológica”, concentra as discussões

relacionadas à educação mediada por tecnologias e metodologias de ensino remoto, com forte presença de estudos baseados em revisões sistemáticas. O cluster vermelho envolve termos como “educação”, “brasil”, “universidade aberta” e “public policy”, refletindo pesquisas sobre o contexto brasileiro e o papel das políticas públicas na expansão da educação a distância. O cluster azul conecta conceitos como “ensino”, “ensino remoto”, “processo” e “estado”, abordando metodologias educacionais, dinâmicas de aprendizagem e estratégias de adaptação no ensino superior. Já o cluster verde reúne termos como “pesquisa”, “metodologia”, “formação docente”, “política” e “licenciatura”, evidenciando estudos focados na formação de professores, metodologias pedagógicas e implementação de cursos. Por fim, o cluster roxo está relacionado à organização curricular e à estruturação dos cursos, com destaque para termos como “curso” e “carga horária”, apontando para pesquisas sobre desenho curricular e planejamento acadêmico.

A intensidade das conexões é representada pela espessura das linhas entre os nós, indicando a frequência com que os termos aparecem juntos nas publicações. Relações mais fortes são observadas entre “distância” e “educação”, bem como entre “distância” e “ead”, evidenciando uma forte associação entre esses conceitos. Também há conexões significativas entre “educação” e “brasil”, destacando a relevância do contexto nacional nas discussões sobre ensino a distância. Por outro lado, termos como “política”, “licenciatura” e “formação docente” apresentam ligações menos intensas, refletindo abordagens mais específicas e direcionadas dentro do universo pesquisado.

De forma geral, a análise revela que a educação a distância é o núcleo temático predominante da produção científica analisada, conectando-se fortemente com discussões sobre políticas públicas, ensino superior, formação docente, metodologias de ensino e organização curricular. O Brasil emerge como um contexto de destaque, onde a EaD tem sido estudada não apenas como modalidade pedagógica, mas também como estratégia de democratização do acesso ao ensino, reconfiguração das práticas educacionais e adaptação às demandas sociais e tecnológicas. A presença de termos como “uma revisão sistemática” indica ainda um amadurecimento metodológico da área, evidenciando a consolidação de abordagens que buscam integrar análises quantitativas e qualitativas para compreender os impactos da EaD na educação contemporânea.

6 Considerações finais

A análise bibliométrica realizada evidencia importantes tendências e características da produção científica relacionada à Educação a Distância (EaD) no ensino superior brasileiro entre 2020 e 2025. Observou-se que a produtividade científica apresenta um padrão oscilante, com um pico de publicações em 2024, evidenciando momentos de diversificação temática e de concentração editorial, principalmente na revista *EaD em Foco*, que se consolidou como principal veículo de disseminação dos resultados. Essa concentração indica não apenas a relevância do periódico, mas também a maturidade progressiva da área, que começa a consolidar linhas de pesquisa consistentes.

A análise das redes de colaboração institucional revelou uma estrutura assimétrica, em que poucas universidades, como a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPeL), assumem papel central, funcionando como hubs de produção científica e articulando diversas parcerias. Entretanto, instituições de menor protagonismo, embora periféricas, também contribuem significativamente, ampliando a diversidade e a conectividade da rede colaborativa. Esse padrão evidencia oportunidades estratégicas para fortalecer colaborações interinstitucionais, promover

maior integração entre pesquisadores e equilibrar a distribuição da produção científica na área.

No que se refere aos autores mais recorrentes, identificou-se um núcleo de referência composto por Daniela da Costa Britto Lima, Antônio Carlos Gil e José Manuel Moran, cujas contribuições influenciam de maneira expressiva o desenvolvimento teórico e metodológico da EaD. A existência desse núcleo central indica a concentração de conhecimento em um grupo restrito de especialistas, característica típica de áreas consolidadas, ao passo que outros autores complementam e enriquecem a produção acadêmica de forma pontual.

A análise das palavras-chave e do mapa de co-ocorrência permitiu identificar os eixos temáticos predominantes e emergentes. A educação a distância se apresenta como núcleo central, conectando-se fortemente com discussões sobre ensino superior, políticas públicas, metodologias de ensino, formação docente e organização curricular. A presença de termos como “uma revisão sistemática”, “PRISMA” e “revisão da literatura” evidencia o amadurecimento metodológico da área, com ênfase na rigorosidade e replicabilidade das pesquisas. Observa-se ainda que o contexto brasileiro exerce papel relevante, consolidando a EaD como estratégia de democratização do acesso à educação e de adaptação às demandas sociais e tecnológicas contemporâneas.

Em síntese, os resultados apontam que a produção científica em EaD no Brasil está em fase de consolidação, marcada por concentração editorial e institucional, presença de núcleos de autores influentes e diversificação temática crescente. As evidências indicam que a área possui potencial para expansão e aprofundamento, sendo recomendável o fortalecimento de redes colaborativas interinstitucionais, o estímulo à participação de novos autores e a continuidade de estudos que articulem abordagens quantitativas e qualitativas, consolidando a Educação a Distância como campo científico estruturado e em evolução.

Referências

ARRUDA, E. P. **Educação a distância no Brasil: histórico, regulamentação e desafios contemporâneos**. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.

BASTOS, E. M. et al. Políticas Públicas Educacionais no Ensino Superior à Distância: uma Revisão Sistemática de Literatura. **EaD em Foco**, v. 14, n. 1, e2306, 2024. <https://doi.org/10.18264/eadf.v14i1.2306>

BELLONI, M. L. **Educação a distância**. 5. ed. Campinas: Autores Associados, 2009.

BRASIL. **Decreto Nº 12.456, de 19 de maio de 2025**. Dispõe sobre a oferta de educação a distância por instituições de educação superior em cursos de graduação e altera o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-12.456-de-19-de-maio-de-2025-630398639> - Acesso em: 21 mai. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. **Portaria MEC Nº378, de 19 de maio de 2025**. Dispõe sobre os formatos de oferta dos cursos superiores de graduação. <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mec-n-378-de-19-de-maio-de-2025-630395302>. Acesso em: 21 mai. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BROTHERHOOD, K. (org.). **História da educação brasileira**. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Freitas Bastos, 2024. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 13 set 2025.

BUFREM, L. S.; PRATES, Y. O saber científico registrado e as práticas de mensuração da informação. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 34, n. 2, p. 9-25, maio/ago. 2005.

CORDOVA, P. R.; GARCIA, C. M.; VICARI, R. M. A Educação Profissional e Tecnológica e a Aprendizagem Baseada em Problemas no Ensino Híbrido e a Distância: uma Revisão Sistemática. **EaD em Foco**, v. 12, n. 2, e1979, 2022. doi: <https://doi.org/10.18264/eadf.v12i2.1979>. Acesso em: 10 jun. 2024.

FELCHER, C. D. O. et al. EaD em Cursos de Graduação Presenciais: uma Revisão Integrativa de Literatura. **EaD em Foco**, v. 14, n. 2, e2235, 2024. doi: <https://doi.org/10.18264/eadf.v14i1.2235>

FREIRE, F. M.; LIMA, D. C. B. P.; BORGES, L. C. Avaliação institucional na Educação Superior brasileira: uma análise dos instrumentos para oferta de cursos a distância. **Revista de Educação PUC-Campinas**, v. 26, e215064, 2021. <https://doi.org/10.24220/2318-0870v26e2021a5064>. Acesso em: 10 jun. 2024.

MACIEL, C. E.; TAVEIRA, F. A. H.; RUAS, K. C. S. Política educacional, acesso e inovação nos cursos de licenciatura a distância: revisão de literatura e método científico em foco. **Revista Internacional de Educação Superior**, v. 10, 2024. doi: <https://doi.org/10.20396/riesup.v10i00.8668174>. Acesso em: 10 jun. 2024.

MATTAR, J. **Guia de educação a distância**. São Paulo: Cengage Learning: Portal Educação, 2011.

MORAN, J. M. **A educação que desejamos**: novos desafios e como chegar lá. 6. ed. Campinas: Papirus, 2015.

OLIVEIRA, J. A. S.; CERQUEIRA, B. R. S. Estado do Conhecimento: o Semipresencial no Ensino Superior. **EaD em Foco**, v. 14, n. 1, e2286, 2024. doi: <https://doi.org/10.18264/eadf.v14i1.2286>. Acesso em: 12 jun. 2024.

OLIVEIRA, J. L. S.; RICCI-CAGNACCI, R. Ensino a Distância no Contexto Universitário Brasileiro: uma Revisão de Escopo Baseada em Indicadores de Barreiras e Oportunidades. **EaD em Foco**, v. 12, n. 2, 1794, 2022. doi: <https://doi.org/10.18264/eadf.v12i2.1794> Acesso em: 12 jun. 2024.

PEDROZA, K. Ensino a Distância x Ensino Remoto, Contexto Histórico, Bases Legais e Diferenças na Aplicação: uma Revisão Crítica. In: **SEMINÁRIO DE**

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 4. 2022, Evento Online. Anais [...]. Porto Alegre, Sociedade Brasileira de Computação, 2022. ISSN 2763-8995.
DOI: <https://doi.org/10.5753/seadco.2022.20382>. Acesso em: 19 jun. 2024.

PEREIRA B. P. ; HENRIQUE ROOS, D.. EDUCAÇÃO 5.0: DELIMITANDO PARÂMETROS E CONSTRUINDO NOVAS DEFINIÇÕES. **Linguagens, Educação e Sociedade**, [S. l.], v. 29, n. 60, p. 1–27, 2025. DOI: 10.26694/rles.v29i60.6014. Acesso em: 10 jun. 2024.

SANTOS, A. L. dos; JUNG, C.F.; GEVEHR, D. L.. A Educação a Distância nas Políticas Públicas da Universidade Aberta do Brasil: uma Revisão Sistemática. **Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas**, [S. l.], v. 22, n. 5, p. 655–664, 2021. DOI: 10.17921/2447-8733.2021v22n5p655-664. Acesso em: 12 jun. 2024.

SPINAK, E. Indicadores cienciométricos. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 27, n. 2, p. 141-148, 1998.